

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 9, Desember 2023, Halaman 67-72
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.10421628)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10421628>

Optimalkan Potensi Desa: Pelatihan dan Pendampingan Canva untuk Promosi Desa Mopuya

Nurlaila Husain¹, Manda Rohandi^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Gorontalo

*Email korespondensi: manda.rohandi@ung.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat di Teluk Tomini muncul sebagai respons terhadap sejumlah tantangan yang dihadapi oleh desa-desa di wilayah tersebut, khususnya di Desa Mopuya, kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango. Meskipun dianugerahi dengan potensi alam dan kekayaan budaya yang melimpah, desa-desa ini menghadapi hambatan signifikan dalam upaya pemasaran dan promosi potensi lokal mereka. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah memberdayakan masyarakat desa dengan meningkatkan keterampilan mereka dalam merancang dan mempromosikan potensi lokal, dan untuk mencapai hal ini, dipilihlah pendekatan menggunakan platform desain grafis *Canva* sebagai alat bantu kreatif. Melalui serangkaian pelatihan interaktif dan sesi pendampingan langsung, peserta tidak hanya diperkenalkan dengan konsep dasar desain grafis, tetapi juga diberikan panduan praktis tentang penerapannya menggunakan *Canva*. Hasil yang didapatkan dari pembuatan materi promosi yang menarik dan efektif, dengan penekanan khusus pada keunggulan potensi desa, seperti produk unggulan. Dampak dari kegiatan ini mencakup peningkatan keterampilan desain grafis menggunakan *Canva* dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang potensi ekonomi dan keberlanjutan di desa mereka. Selain itu, pengabdian ini memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi dan sosial desa Mopuya, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat lokal untuk mengoptimalkan potensi desa mereka secara efektif.

Kata kunci: *Desa Mopuya, Potensi Lokal, Canva, Pemasaran Lokal*

Article Info

Received date: 28 November 2023

Revised date: 09 December 2023

Accepted date: 20 December 2023

PENDAHULUAN

Desa Mopuya, yang terletak di Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, merupakan salah satu pemukiman di kawasan Teluk Tomini yang kaya akan potensi dan keindahan alam. Desa ini dikenal dengan kearifan lokalnya dan keberagaman budayanya, menciptakan lingkungan yang unik dan menarik untuk dikembangkan. Namun, seperti banyak desa di Indonesia, Mopuya juga dihadapkan pada tantangan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Masyarakat Desa Mopuya memiliki keahlian dan produk lokal yang dapat menjadi daya saing yang kuat. Mulai dari kerajinan tangan hingga produk pertanian lokal, potensi ekonomi desa dapat ditingkatkan melalui promosi yang tepat. Namun, kurangnya pengetahuan tentang teknologi promosi, terutama penggunaan platform digital seperti *Canva*, membatasi kemampuan mereka untuk menciptakan materi promosi yang menarik. Oleh karena itu, melalui pelatihan dan pendampingan dalam pengabdian ini, merupakan faktor kunci dalam memaksimalkan potensi Desa Mopuya. Dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait penggunaan *Canva* dan strategi promosi digital, mereka dapat mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan daya saing produk lokal mereka di pasar digital. Pendampingan yang berkelanjutan juga penting untuk memastikan penerapan praktik-praktik yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha lokal perlu ditingkatkan. Dengan menciptakan sinergi yang baik, Desa Mopuya dapat mengoptimalkan potensi Desa Mopuya bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk

pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi *Canva* untuk promosi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, Desa Mopuya dapat menjaga keaslian alam dan budayanya sambil tetap menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Dengan memanfaatkan keahlian lokal, memberikan pelatihan, meningkatkan kolaborasi, dan memprioritaskan keberlanjutan, Desa Mopuya diharapkan dapat menjadi contoh sukses dalam mengoptimalkan potensi desa melalui pelatihan dan pendampingan promosi di kawasan Teluk Tomini.

Tujuan dari program pengabdian masyarakat di Desa Mopuya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui serangkaian kegiatan pelatihan, pendampingan, dan promosi. Program ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam mengoptimalkan potensi desa mereka. Selain itu, untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan keterampilan baru, terutama dalam penggunaan teknologi. Melalui pelatihan tentang penggunaan *Canva* dan strategi promosi digital, masyarakat dapat lebih efektif memasarkan produk mereka. Pendampingan yang berkelanjutan akan memastikan bahwa keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

State of the art dari pengabdian ini melibatkan penerapan teknologi dan metode terkini dalam pengembangan desa. Penggunaan platform digital seperti *Canva* menjadi alat utama dalam upaya promosi dan branding Desa Mopuya. Pendekatan ini diintegrasikan dengan prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan untuk memastikan bahwa pengembangan desa tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga tetap memperhatikan keseimbangan alam dan keberlanjutan sumber daya. Dengan demikian, program pengabdian masyarakat ini bukan hanya tentang memberikan bantuan, tetapi juga membuka peluang baru dan memberdayakan masyarakat Desa Mopuya untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan desa mereka sendiri. Melalui kombinasi antara teknologi terkini, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan, program ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi Desa Mopuya dan sekitarnya.

METODE

Pelaksanaan program pengabdian di Desa Mopuya melibatkan beberapa tahapan yang sistematis untuk mencapai hasil yang maksimal. Tahapan pertama adalah persiapan, yang dimulai dengan melakukan survey awal untuk memahami secara menyeluruh potensi dan tantangan yang dihadapi oleh desa. Selanjutnya, dilakukan koordinasi aktif dengan pemerintah Desa Mopuya, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, guna memastikan sinergi antara program pengabdian dan rencana pembangunan desa. Tahap persiapan juga mencakup inventarisasi anggota kelompok pengabdian masyarakat yang terdiri dari 17 mahasiswa. Selanjutnya, dilakukan pembekalan mahasiswa untuk memastikan pemahaman mereka terhadap tujuan program dan potensi desa yang akan dikembangkan.

Selanjutnya, tahapan kedua adalah pelaksanaan, dimulai dengan sosialisasi dan sinkronisasi program pengabdian di Desa Mopuya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh partisipasi aktif masyarakat desa dan menjelaskan secara rinci agenda kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, dilakukan asesmen kebutuhan untuk pelatihan *Canva* di desa, yang mencakup identifikasi keterampilan dan pengetahuan awal peserta terkait penggunaan platform tersebut. Setelahnya, dilakukan pelatihan penggunaan *Canva* bagi masyarakat desa, dengan pendekatan praktis dan interaktif. Pelatihan ini mencakup teknik desain grafis, penggunaan template, dan strategi promosi digital. Tahap puncak melibatkan pendampingan intensif dalam pembuatan konten promosi menggunakan *Canva*. Ini termasuk pembuatan *single post*, *carousel post*, *Instagram bio link*, dan *Instagram story* yang mendukung promosi potensi desa secara efektif. Kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah Desa Mopuya diharapkan dapat menciptakan hasil yang positif dan berkelanjutan dalam mengoptimalkan potensi desa melalui penggunaan teknologi *Canva*.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Hasil sebelum dan sesudah pelatihan dan pendampingan pada program pengabdian di Desa Mopuya menggambarkan transformasi positif yang signifikan. Sebelum program dimulai, Desa Mopuya menghadapi tantangan dalam mempromosikan potensi ekonomi dan produk UMKM

secara efektif. Keterbatasan pengetahuan teknologi, terutama dalam penggunaan *Canva*, menjadi hambatan dalam menciptakan materi promosi yang menarik. Namun, setelah pelatihan dan pendampingan intensif, terlihat perubahan yang mencolok. Masyarakat Desa Mopuya yang awalnya memiliki keterbatasan dalam desain grafis dan strategi promosi, kini mampu menghasilkan konten promosi berkualitas tinggi melalui *Canva*. Materi promosi seperti *single post*, *carousel post*, *Instagram bio link*, dan *Instagram story* berhasil diciptakan dengan kreativitas dan profesionalisme. Dengan hasil positif ini, potensi ekonomi Desa Mopuya, khususnya UMKM, menjadi lebih terangkat dan dapat bersaing lebih baik dalam pasar digital yang semakin berkembang.

Hal ini dapat dibuktikan melalui Pelaksanaan program inti yang diimplementasikan selama Pengabdian Membangun Desa UNG Tahun 2023 di Desa Mopuya adalah pelatihan dan pendampingan promosi potensi desa menggunakan *Canva*, dengan fokus pada pengembangan potensi ekonomi, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa tersebut. Pengembangan UMKM memerlukan perhatian khusus dalam hal promosi dan pengembangan produk agar dapat bersaing secara efektif di pasar. Dalam era digital yang terus berkembang, pemanfaatan platform online menjadi semakin vital untuk mengoptimalkan promosi potensi desa dan produk-produk UMKM. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menjalankan perogram inti ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data

Tahap pengumpulan data dimulai dengan kegiatan asesment kebutuhan untuk pelatihan *Canva* di Desa Mopuya oleh mahasiswa pengabdian. Mahasiswa melakukan pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara dengan kepala desa, aparat, dan masyarakat Desa Mopuya, serta studi terhadap dokumen-dokumen terkait potensi desa yang akan dipromosikan. Hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka mengungkapkan bahwa Desa Mopuya memiliki potensi bidang pertanian, pertambangan, dan pariwisata yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam aspek ekonomi, desa ini memiliki beberapa UMKM yang telah dibina sejak tahun 2017, namun perkembangannya terhenti akibat kurangnya promosi dan manajemen yang efektif.

Gambar 1. Tahap pengumpulan data. (a) observasi dan wawancara dengan Pelaku Usaha UMKM, (b) observasi dan wawancara dengan kepala desa dan aparat

2. Tahapan Pelatihan

Tahap pelatihan menjadi fokus utama dalam mengimplementasikan program, di mana dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi *Canva* untuk promosi potensi desa melalui media sosial dan pembuatan logo produk UMKM di Desa Mopuya. Dengan tujuan meningkatkan strategi promosi potensi desa, kegiatan pelatihan mencakup aspek pembuatan singel post, carousel post, Instagram bio link, dan Instagram story, serta pembuatan *Facebook cover* dan *Facebook Ads*. Selain itu, terdapat pula pembuatan bisnis *stationeries* sebagai bagian dari upaya promosi potensi desa secara komprehensif. Pelaksana pengabdian dan mahasiswa memainkan peran kunci sebagai penyaji materi pelatihan dan pendamping peserta, memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diberikan dapat diaplikasikan dengan optimal oleh masyarakat Desa Mopuya.

Gambar 2. Pelatihan promosi potensi desa menggunakan Canva

3. Hasil Pengabdian Masyarakat di Desa Mopuya

Dalam rangka pelaksanaan pengabdian, menghasilkan berbagai produk yang bermanfaat. Salah satu pencapaian terbesar adalah desain logo untuk produk UMKM yang dirancang dengan menggunakan platform desain grafis *Canva*. Proses pembuatan logo ini melibatkan peserta pelatihan yang berhasil mengaplikasikan keterampilan yang mereka peroleh selama pelatihan untuk menciptakan desain yang menarik dan profesional. Selain itu, pengabdian ini juga menghasilkan produk makanan ringan yang inovatif, menggunakan bahan baku yang unik yaitu jantung dan pelepah pisang. Produk makanan ringan ini tidak hanya mencerminkan kreativitas tim, tetapi juga mendukung konsep berkelanjutan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang biasanya dianggap sebagai limbah. Dengan demikian, selama periode pengabdian, berhasil mengintegrasikan pembelajaran keterampilan desain dengan penerapan praktis dalam menciptakan produk nyata yang memiliki nilai tambah baik dari segi estetika maupun keberlanjutan. Hasil ini bukan hanya sebagai bukti kontribusi positif terhadap UMKM, tetapi juga sebagai bukti nyata bahwa penggabungan kreativitas dan tanggung jawab lingkungan dapat menghasilkan solusi inovatif yang berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar.

(a)

(b)

Gambar 3. Hasil Pelatihan menggunakan aplikasi *Canva*. (a) Logo produk UMKM Kerupuk Pelepah Pisang, (b) Logo Produk UMKM Acar Jantung Pisang

Gambar 4. Hasil pelatihan dan pendampingan promosi potensi desa di teluk tomini

menggunakan *Canva*

SIMPULAN

Pelatihan dan pendampingan promosi potensi desa di Teluk Tomini menggunakan *Canva* di Desa Mopuya telah sukses dilaksanakan, dengan partisipasi aktif dan antusiasme tinggi dari masyarakat setempat. Keberhasilan ini tercermin dalam kemampuan peserta pelatihan untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam mempromosikan potensi yang dimiliki oleh Desa Mopuya. Hasil konkret dari pelatihan ini termasuk pembuatan logo produk UMKM, khususnya untuk kripik pelepah pisang dan acar jantung pisang. Para peserta juga mampu memanfaatkan platform media sosial dengan baik, seperti Instagram, untuk membuat postingan yang menarik dan efektif dalam mempromosikan potensi desa. Melalui kreativitas mereka, peserta telah mampu menyampaikan pesan promosi dengan daya tarik visual yang memukau.

Meskipun demikian, untuk meningkatkan efektivitas promosi potensi desa, perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan lanjutan terkait fitur-fitur lebih canggih pada *Canva*. Langkah ini akan membantu peserta mengoptimalkan penggunaan alat desain untuk menciptakan konten yang lebih beragam dan menarik. Adapun rencana pelatihan mendatang mencakup teknik-teknik fotografi dan editing gambar, yang nantinya dapat diintegrasikan dengan aplikasi *Canva*. Dengan demikian, diharapkan para peserta dapat menciptakan konten promosi desa yang lebih berkualitas dan memukau, memberikan dampak positif yang lebih besar pada citra dan potensi Desa Mopuya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo (LPPM - UNG) atas dukungan dan dana pengabdian yang diberikan. Kontribusi dan bantuan finansial ini telah memungkinkan terlaksananya program pengabdian masyarakat di Desa Mopuya dengan segala keberhasilan dan prestasi yang dicapai. Tak lupa pula, ucapan terima kasih kepada Kepala Desa Mopuya, beserta seluruh aparat pemerintahan dan masyarakat setempat, yang telah memberikan kerjasama yang luar biasa dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kolaborasi yang solid dan komitmen yang diperlihatkan oleh seluruh pihak telah menjadikan program ini berhasil dan bermanfaat bagi perkembangan desa. Terima kasih atas dukungan penuh, semangat kerjasama, dan partisipasi aktif yang telah memberikan warna positif pada upaya pengembangan masyarakat Desa Mopuya.

REFERENSI

- Badu, L.W., & Achir, N., (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Rintisan Usaha Pariwisata Kuliner Berbasis Potensi Laut Sebagai Penguatan Kawasan Teluk Tomini. (Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Negeri Gorontalo, 2021) Diakses dari <https://repository.ung.ac.id/get/singa/1/3214/Pemberdayaan-Masyarakat-Melalui-Rintisan-Usha-Pariwisata-Kuliner-Berbasis-Potensi-Laut-Sebagai-Penguatan-Kawasan-Teluk-Tomini.pdf>
- DP2M Dikti. (2013). Panduan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. Jakarta: DIKTI.
- Kadir P.A., Modjo, M.L., Noho, Y., (2022). Pesona Potensi 3 Desa Wisata Gastronomi di Teluk Tomini (Botubarani, Botutonuo, dan Olele). Gorontalo. Ideas Publishing.
- Komalasari, Y., Muharrom, M., & Sumbaryadi, A., (2021). Pemanfaatan Aplikasi Canva Untuk Meningkatkan Fungsionalitas Media Sosial Pada Pengurus dan Anggota Karang Taruna Kel. Kebon Bawang Jakarta Utara. *Abditeknika Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1 (2) h. 71-77
- LPPM UNG. (2020). Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. Gorontalo: LPPM
- Putri, A.D., Putra A.S., Raharjo, R.J.H., & Hariyana, N., (2022). Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Canva Kepada Kelompok Sadar Wisata di Kampung Jawi Surabaya. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Vol. 5 (2) h. 315-320
- Rahim, M. & Hulukati, W. (2020). Peningkatan Potensi Ekonomi di Kawasan Teluk Tomini melalui Pelatihan Produk Kreasi Limbah Jagung bagi Masyarakat Desa Mebongo Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*. 8. 11-21. 10.37905/sibermas.v8i1.7646.

- Santoni, M. M., Chamidah, N., Indarso, A. O., Prasvita, D. S., Indriana, I. H., & Seta, H. B. (2023). Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Konten Produk berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui Media sosial dengan Aplikasi Canva. *Surya Abdimas*, 7(1), h. 75-83. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v7i1.2206>
- Sholeh, M., Rachmawati R.Y., & Susanti, E. (2020). Penggunaan Aplikasi Canva untuk Membuat Konten Gambar Pada Media Sosial Sebagai Upaya Mempromosikan Hasil Produk UKM. *SELAPARANG, Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, Vol. 4 (1) h. 430-436.